

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمية والنوعية، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

301 لنظريات الحديثة في تعليم اللغات
د. عبد الوهاب زيدان

7. Sınıf Öğrencilerinin Optik Konusunun Öğretiminde Yavaş Geçişli Animasyon Tekniği
Kullanılması Hakkında Görüşleri 316

Zeynep Yalınalp

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Uygulamalı Derslerin Önemi ve İşlevleri Üzerine Aday
Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi 323

Prof. Dr. Ali Göçer

Türkiye Cumhuriyeti 1924 Yılı İlk Mektepler Müfredat Programında Yer Alan Fen Dersleri
..... 334

İlker Bilen Özer

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Ortaöğretim Öğrencilerinin PISA Okuma Becerileri Formatında Soru Yazma Çalışmaları ile
Üst Düzey Düşünme ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi 340

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Arş. Gör. Dila Can

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Cihat Bağ

Üst Düzey Okuduğunu Anlama Becerilerini Ölçen PISA Formatında Başarı Testi
Geliştirilmesi 365

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Yüksek Lisans Öğrencisi Hacer Harmankaya

Öğr. Gör. İrem Tay

İlkokul Matematik Dersinde Problem Çözme Becerisi Üzerine 2022-2024 Yılları Arasında Yapılan Ulusal Tezlerin Eğilimleri..... 387

Doç. Dr. Yasin Gökbulut

Ensar Nemutlu

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ödevlere Yönelik Görüşleri 399

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Büyükbayraktar

Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Kübra Kazan

Ortaöğretim Öğrencilerinin PISA Okuma Becerileri Formatında Soru Yazma Çalışmaları ile Üst Düzey Düşünme ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi¹

Prof. Dr. Derya Yıldız
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Arş. Gör. Dila Can
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Cihat Bağ
Yıldız Teknik Üniversitesi

Özet

TÜBİTAK 3005 projesi kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin PISA okuma becerileri formatında soru yazma çalışmaları ile üst düzey düşünme ve okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Soru yazma çalışmaları sırasında öğrencilerle özellikle üst düzey okuduğunu anlama becerisini ölçen soru hazırlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda öğrenciler; çıkarım yapma, analiz etme, karşılaştırmalarda bulunma, ayrıntıları fark etme ve bilgileri bütünleştirme gibi becerilerini kullandıkları sorular üretmek durumundadır. Bu becerileri kullandıkları soru hazırlama süreci öncelikle öğrencilerin bu üst düzey düşünme becerilerini kullanmaları ve geliştirmelerini gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda PISA'daki örnekleme uygun biçimde deney ve kontrol grubu belirlenmiştir. PISA soruları ve farklı yeterlik düzeylerine göre oluşturulan örnek sorular öğrencilerle gerekçelendirilerek irdelenmiştir. Daha sonra en alt yeterlik düzeyinden başlayarak yeterlik düzeylerinin açıklamaları dikkate alınarak soru hazırlama çalışmalarına başlanmıştır. Araştırma sürecinin ilk uygulama basamağında ön test olarak okuduğunu anlama başarı testi ve "Üst Düzey Düşünme Becerileri Ölçeği" kullanılmıştır. Ön test sonrası öğrencilere PISA'daki düzeyler, metin türleri ve sorular açıklanmıştır. Sonrasında PISA sınavında çıkmış sorular öğrencilere verilmiş ve çözebildikleri kadar sorular ile uğraşmaları istenmiş ve geri bildirimler ile çözümler desteklenmiştir. Ayrıca sorular hakkında bireysel ve grup içinde tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Tartışma sırasında öğrencilere bağlam temelli soru yazma ölçütleri sezdirilmiş ve bu ölçütlerin aşamaları hakkında tahminleri istenmiştir. Tahminler sonrası bağlam temelli soru yazma ölçütleri öğrencilere gösterilmiştir. Tartışmalar sonrasında metinlerden yola çıkarak ve bağlam temelli soru yazma ölçütlerini kullanarak soru yazmaları istenmiştir. Sorular öğrenciler tarafından bireysel ve grup şeklinde

¹ Bu çalışma, "Ortaöğretim Öğrencilerinin PISA Okuma Becerileri Formatında Soru Yazma Çalışmaları ile Üst Düzey Düşünme ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi" başlıklı TÜBİTAK 3005 projesinden üretilmiştir.

çözölmüş ve tartışılmıştır. Son test olarak yine başarı testi ve ölçek kullanılmış ve bu aktif tartışma ile soru yazma etkinliklerini içeren sürecin öğrencilerin üst düzey düşünme ve okuduğunu anlama becerilerini ne düzeyde geliştirdiğinin verisi elde edilmiştir. Buna göre soru yazma çalışmalarının yapıldığı deney grubu öğrencilerinin başarı testi ve ölçekten aldıkları puanların daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak öğrenciler soru yazma etkinlikleri ve tartışmalar ile birlikte soruların oluşum aşamalarını, yapısını, çözüm şekillerini yaparak yaşayarak öğrenmiş, üst düzey düşünme becerilerini kazanmış ve öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri gelişmiştir.

Anahtar kelimeler: Okuduğunu anlama becerisi, üst düzey düşünme, soru yazma.

Abstract

In this study, which was carried out within the scope of TUBITAK 3005 project, it was aimed to improve the higher-order thinking and reading comprehension skills of secondary school students through question writing activities in the format of PISA reading skills. During the question writing activities, question preparation activities were carried out with the students, especially those that measure high-level reading comprehension skills. In this context, students have to produce questions in which they use skills such as inferring, analyzing, making comparisons, noticing details and integrating information. The process of preparing questions in which they use these skills requires students to use and develop these higher order thinking skills. In this context, experimental and control groups were determined in accordance with the sampling in PISA. PISA questions and sample questions created according to different proficiency levels were analyzed with the students by justifying them. Then, starting from the lowest proficiency level, question preparation studies were started by considering the explanations of the proficiency levels. In the first application step of the research process, reading comprehension achievement test and "Higher Order Thinking Skills Scale" were used as pretests. After the pre-test, the levels, text types and questions in PISA were explained to the students. Afterwards, the questions from the PISA exam were given to the students and they were asked to deal with the questions as much as they could solve and the solutions were supported with feedback. In addition, individual and group discussions were held about the questions. During the discussion, students were made to intuit the criteria for writing context-based questions and were asked to make predictions about the stages of these criteria. After the predictions, the context-based question writing criteria were shown to the students. After the discussions, students were asked to write questions based on the texts and using the criteria for writing context-based questions. The questions were solved and discussed by the students individually and in groups. The achievement test and scale were again used as the post-test, and data were obtained on the extent to which this process, which included active discussion and question writing activities, improved students' higher-order thinking and reading comprehension skills. Accordingly, it was determined that the scores of the experimental group students, in which question writing activities were carried out, were higher on the achievement test and scale. As a result, with the question writing activities and discussions, the students learned the formation stages, structure and solution forms of the questions by doing and experiencing, gained higher-order thinking skills and improved their reading comprehension skills.

Keywords: Reading comprehension skills, higher order thinking, question writing.

GİRİŞ

21. yüzyılda eğitim geleneksel öğretim yöntemlerinin ötesine geçerek öğrencileri farkındalık, işlevsellik ve eylemsellik boyutlarına ulaştıran bir niteliğe sahiptir. Nitelikli eğitim, bireylerin okuduğunu anlama, eleştirel düşünebilme ve yaratıcılığını geliştirmeye odaklanan üst düzey becerilere yoğunlaşmaktadır. Üst düzey düşünme becerisi eğitim modellerinde yerini almıştır ve uluslararası sınavlarda da ölçülen bir beceridir. Üst düzey düşünme becerisi eleştirel, mantıksal, yaratıcı, yansıtıcı ve üstbilişsel düşünmeyi kapsamaktadır. PISA'nın (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) okuma becerisi kapsamında alt düzey düşünme becerileri 1a, 1b, 1c, 2 ve 3. düzey, üst düzey düşünme becerileri ise 4, 5 ve 6. düzeydir. PISA'nın tüm üst düzey beceriler için açıklaması bulgularda verilmiştir.

PISA, Türkiye'nin ilk kez 2003 yılında katıldığı 3 senede bir tekrarlanan ve okuma, matematik, fen bilimleri alanında öğrencilerin uluslararası çapta ölçüldüğü bir sınavdır (MEB, 2023). TÜBİTAK 3005 projesi kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin PISA okuma becerileri formatında soru yazma çalışmaları ile üst düzey düşünme ve okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, üst düzey düşünme becerileri aynı zamanda çıkarım yapma, analiz etme, karşılaştırma, ayrıntıları fark etme ve bilgileri bir araya getirme gibi yetenekleri içermektedir. Öğrenciler, bu becerileri kullanarak etkili ve anlamlı sorular yazma sürecine dâhil edilmiştir. Böylece, hem okuduğunu anlama becerilerinin hem de üst düzey düşünme becerilerinin gelişimini daha iyi inceleme fırsatı sağlanmıştır.

Bu araştırma, öğrencilerin okuduğunu anlama ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bir bakış açısı sunması açısından önem arz etmektedir. Öğrencilerin, metinleri eleştirel bir biçimde okuyup analiz edebilmeyi öğrenmesi, hem akademik başarılarını artıracak hem de yaşam boyu öğrenme becerilerini güçlendirecektir. Öğrencilerin yalnızca sınavları geçmek değil, hayatta karşılaşacakları sorunları çözebilme yetisine de sahip olmaları gerekmektedir.

Günümüz dünyasında bilgiye ulaşmak ve onu anlamak her zamankinden daha büyük bir ihtiyaçtır. Bu araştırma, öğrencilerin okuduğunu anlama ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bir bakış açısı sunması açısından oldukça önemlidir. PISA formatında soru yazma etkinlikleri, öğrencilerin analiz yapma, çıkarımda bulunma ve bilgiyi yapılandırma becerilerini desteklemektedir.

Üst Düzey Düşünme Becerileri

Alanyazın incelendiğinde düşünme becerileri ile üst düzey düşünme becerileri konusunda bir kavram karmaşasının olduğu ve birbiri yerine kullanıldıkları görülmektedir. Brown (2004) üst düzey düşünme becerilerinin temelde Bloom'un taksonomisinden ortaya çıkmış düşünme becerileri olarak tanımlamaktadır. Lewis ve Smith (1993) Bloom Taksonomisi ve revize edilmiş taksonomiye ek olarak alanyazında; eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı (mantıksal) düşünme gibi çeşitli tanımlamaların olduğunu ve üst düzey düşünme becerileri teriminin bu ifadelerin tamamını kapsadığını belirtir. Campione ve Brown (1990) üst düzey düşünme becerilerini mantık yürütme olarak tanımlar, ancak Mayer (1983) mantık yürütme becerisini üst düzey düşünme becerilerinin bir alt becerisi olarak görmektedir. Ona göre üst düzey düşünme becerileri çözüm odaklı bilişsel bir süreçtir. Ayrıca üst düzey düşünme becerisi bilginin uygulanmasını gerektirir. Donald'dan (2002) aktaran Çakır (2013) da üst düzey düşünme becerilerinin, problem çözmenin, mantık yürütmenin, bütünleştirmenin ve bilgiyi uygulamanın, bağımsız bir şekilde çıkarımlar yapmanın ve farklı bakış açıları ile düşünmenin

çeşitli şekillerini kapsadığını düşünür. Boulware-Gooden vd. (2007) üst düzey düşünme becerilerini metindeki bilgilere ilişkin soruları cevaplamak, bir sözcüğün anlamını bağlamdan çıkartmak, çıkarım yapmak, anafikri bulmak, sonuç çıkarmak, neden-sonuç ilişkisi kurmak, genelleme yapmak, benzerlikleri bulmak ve ilişki kurmak şeklinde sıralar. Webster (2002) üst düzey düşünmeyi, düşünme süreci üzerinde düşünmek olarak tanımlamaktadır. Üst düzey düşünme becerilerine sahip olan öğrencilerin, öğrenmelerini kontrol edebilen, yönlendirebilen ve öğretmenden bağımsız olarak da öğrenebilen kişiler olduğunu belirtmektedir. Rajendran'a (2008) göre ise üst düzey düşünme becerileri yaratıcı düşünme ile eleştirel düşünmenin bir bileşeni ve zihnin karşılaştığı yeni zorluklara çözüm bulabilme yetisidir.

Yapılan bu tanımlarda düşünme süreçleri; kavramsallaştırma, analiz etme ve muhakeme etme yöntemleri veya süreçleri olarak belirtilmiştir. Üst düzey düşünme becerileri, temel düşünme becerilerinin organize edilmesini gerekli kılan muhakeme etme, eleştirel düşünme, bir yargıya varma, belirsizlikle başa çıkma, açık fikirli olma, karar verme, planlama, problem çözme, esnek düşünme, yaratıcı düşünme, bilgi üretme gibi birçok bilişsel etkinliği kapsamaktadır. Üst düzey düşünme becerilerine sahip bireyler, donanımlı olarak kabul edilmektedir.

Soru Yazma (Hazırlama)

İnsanlar günlük yaşamlarının büyük bir bölümünü soru sorarak geçirirler. Aydemir ve Çiftçi'ye (2008) göre günlük yaşamda sürekli kullanılan sıradan sorulardan üst düzey sorgulamalara kadar yaşamımızın tüm diyaloglarında sorular önemli bir yer kaplar. Soruların insan yaşamında ve yaşamın bir parçası olan eğitim sürecinde bu kadar fazla yer tutması, bu becerinin önemini göstermektedir. Öğrenmenin temelinde soru sormanın var olduğu düşünülürse soru sorma becerisi hem öğretmen hem de öğrenci açısından anahtar konumdadır. Soru hazırlarken; hedefleri iyi anlamanın ve davranışları tanımanın yanında, konu alan bilgisi, ölçme-değerlendirme bilgisi gibi hususlarda yetişmiş olmak önemlidir. Brualdi'ye (1998) göre öğretmenler öğrencileri, sordukları sorular anlamlı olmasa bile soru sormaya teşvik etmelidir. Bay (2011) soru sormanın çocuklarda düşünceyi ortaya çıkarma konusunda oldukça önemli olduğuna değinir. Çocuk merak ettiği her şeyi sorduğu soruların cevaplarıyla öğrenir. Soru cümlelerini kullanarak öğrencileri ne kadar fazla problem ile karşılaştırabilirsek, öğrencinin çözüm bulma becerisini o derece geliştirebiliriz. Öğrencileri problemler ile karşı karşıya bırakmanın yanı sıra bu problemleri çözmelerine yönelik eğitimler de verilmelidir. Okul çağına gelmiş çocuklara farklı seviyelerde soru üretmenin öğretilmesi, üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi için gereklidir. Çünkü Brualdi (1998) öğrencilerin bu soruları cevaplandırırken sadece ezberlemiş oldukları bilgilere başvurmadıklarını bunun yerine bilgilerini, problemi çözmek için durumu analiz edip değerlendirmek için kullandıklarını belirtir. Ayrıca Büyükalan Filiz'in (2009) belirttiği gibi dünyada meydana gelen ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler öğrencinin aktif, sorgulayan ve üst düzey bilişsel beceriler geliştiren bir birey olmasını gerektirmektedir. Eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme gibi beceriler etkin bir şekilde soru sorulan ortamlarda ortaya çıkmaktadır. Taboada vd. (2009) öğrencilere soru üretmenin özgüveni ve özerkliği desteklediği gibi okuma için kendi amaçlarını oluşturmalarına yardımcı olduğunu ve metin içindeki ilgili bilgiyi seçmelerini kolaylaştırdığını belirtmiştir. Pesa ve Somers'e (2007) göre soru üretme stratejisi öğretildiğinde, anafikir bulma, çıkarım yapma ve metindeki olaylar arasında bağlantı kurma ya da metindeki bilgileri ilişkilendirmedeki başarı artmaktadır. Buna ek olarak öğrenciler günlük yaşam ile dersler arasında yeterince ilişki göremez ise derslere olan ilgileri azalmakta ve kalıcı öğrenmeler gerçekleşmemektedir (Kabuklu, Yüzbaşıoğlu ve Kurnaz, 2019; Yaman vd., 2004). Kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi

için ise bağlam temelli yaklaşım ile dersler şekillendirilmelidir. Çünkü Christensson ve Sjöström (2014) ve Sjöström ve Talanquer'in (2014) belirttiği gibi derse ilgisini kaybeden öğrenciler günlük yaşamın içinden alınmış örneklerle öğrenme ortamına tekrar dahil olurlar. Bağlam temelli öğrenme, ders içerikleri aktarılırken, öğrencilerin günlük yaşamında karşılaştığı çeşitli durumlardan yararlanılmasıdır. Böylelikle öğrenciler günlük yaşamları ile dersleri arasındaki ilişkilerin farkına varacak ve öğrenme istekleri de artacaktır (Glynn ve Koballa, 2005). Bazı çalışmalarda (Rennie ve Parker, 1996; Benckert, 1997) öğrencilerin bağlam temelli sorularla yapılan değerlendirmelerde daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilere bağlam temelli soruların sorulması, onları ezbere dayalı cevap vermekten uzaklaştırırken aynı zamanda akıl yürütmelerini de sağlar (Ahmed ve Pollitt, 2007). Bağlam temelli soruların nitelikli ve uygulanabilir olarak hazırlanması belli ölçütlere bağlıdır (Tekbıyık ve Akdeniz, 2010).

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Ön test-son test kontrol gruplu deneysel model şeklinde kurgulanan bu proje, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma desene göre yürütülmüştür.

Ortaöğretim öğrencilerinin üst düzey düşünme ve okuduğunu anlama becerilerini belirlemek için deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur.

Öncelikle, öğrencilerin beceri seviyelerini belirlemek amacıyla Üst Düzey Okuduğunu Anlama Becerileri Başarı Testi ve Üst Düzey Düşünme Becerileri Ölçeği uygulanmıştır.

Evren ve Örneklem

Projede katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Ölçüt örneklemede öncelikle ölçütler belirlenir ve bu ölçütleri karşılayan bireyler örnekleme dahil edilirler (Creswell, 2016; Schumacher ve McMillan, 2006).

Projede yer alacak olan okulların belirlenmesinde PISA'daki örneklem dağılımı göz önüne alınmıştır. PISA 2018 uygulamasında temsil edilen 15 yaş grubu öğrencilerin %43,7'si Anadolu lisesi, %31,1'i mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve %13,7'si Anadolu imam hatip lisesi, %4,2'si Fen Lisesi, %4,0'ü Çok Programlı Anadolu Lisesi, %2,4'ü Sosyal Bilimler Lisesi, %0,6'sı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde eğitim almaktadır (OECD, 2019).

Bu doğrultuda Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerle PISA'daki örnekleme uygun biçimde Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meram Fen Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden PISA'daki oranlamaya uygun biçimde öğrenciler temsil edilme oranlarına göre örnekleme dahil edilmiştir. Bu oranlamaya göre 13 öğrenci Anadolu Lisesinden, 9 öğrenci Mesleki ve teknik Anadolu lisesinden, 4 öğrenci Anadolu imam hatip lisesinden, 3'er öğrenci Fen ve Çok programlı Anadolu lisesinden, 2 öğrenci Sosyal Bilimler Lisesinden 1 öğrenci Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden olmak üzere 35 öğrenci deney grubuna 35 öğrenci kontrol grubuna toplamda 70 öğrenci örnekleme yer almıştır Yapılacak etkinliklerin doğası gereği de örneklemin daha fazla artırılması uygun bulunmamaktadır. PISA'ya giren öğrencilerin büyük çoğunluğu lise öğrencisi ve bunların %78,8'i 10. sınıf öğrencisidir (OECD, 2019). Bu bakımdan çalışma grubunda yer alan öğrenciler 10. sınıftan seçilmiştir.

Geçerlilik ve Güvenirlilik

Araştırmanın geçerlik-güvenirliliği için yöntemsel, veri ve araştırmacı çeşitleme yöntemi kullanılmıştır. Çeşitleme yönteminde araştırmacılar nitel-nicel yöntemleri kullanarak hem sürece dahil olabilir hem de gözlemler yapabilirler (Holloway ve Wheeler, 2013). Yöntemsel çeşitleme için de başarı testleri, gözlem, değerlendirme formları kullanılmış; veri çeşitlemesi için bireysel öğrenci-öğretmen görüşmeleri yapılarak birden fazla veri kaynağından bilgi toplanmıştır. Yürütücü ve araştırmacıların projede aktif görev almalarıyla araştırmacı çeşitlemesi de sağlanmıştır.

Araştırmada “Üst Düzey Okuduğunu Anlama Becerileri Başarı Testi” ve “Üst Düzey Düşünme Becerileri Ölçeği” kullanılarak, deney ve kontrol gruplarının denklikleri sağlanmıştır. Uygulamanın sonunda, öğrencilere son test olarak yine başarı testi ve ölçek uygulanmıştır. Başarı testi sonuçlarına göre oluşturulan deney ve kontrol grupları arasında aynı puanı alan öğrenciler, bir grupta yer alacak şekilde dengeli bir biçimde dağıtılmıştır. Başarı testinin maksimum puanı 48, minimum puanı ise 0’dır. 0-16 puan alanlar düşük, 17-32 puan alanlar orta, 33-48 puan alanlar ise yüksek düzey olarak kabul edilmiştir. Son olarak, “Üst Düzey Düşünme Becerileri Ölçeği”, 17 madde ve dört boyuttan oluşmaktadır. Bu ölçeğin güvenilirlik katsayısı Cronbach Alpha ile .905 olarak belirlenmiştir.

Verilerin Analizi

Ön test ve son testte toplanan verilerin istatistiki olarak analizi SPSS üzerinden yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, soru yazma etkinlikleri ve tartışmaların, üst düzey düşünme becerileri üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Deney-kontrol grubunun ön -son test puanlarına ilişkin verilerin analizi için t testi kullanılmıştır.

Kontrol grubunda doğrudan öğretim gerçekleştirilmiştir. Doğrudan öğretimle okuduğunu anlama becerisi ve PISA’daki yeterlik düzeyleri üzerinde öğrenim süreci gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda okuduğunu anlama etkinlikleri ve soru çözümüne odaklanılmıştır. Ön test-son test ölçümleri ve deney grubunda ölçme-değerlendirme sürecinde yapılan bütün işlemler kontrol grubunda yapılmıştır.

Son test olarak proje sürecinde proje ekibi tarafından oluşturulan başarı testi ve “Üst Düzey Düşünme Becerileri Ölçeği” kullanılmış ve bu aktif tartışma ile soru yazma etkinliklerini içeren sürecin öğrencilerin üst düzey düşünme ve okuduğunu anlama becerilerini ne düzeyde geliştirdiğinin verisi elde edilmiştir. Ayrıca soru yazma becerisinin değerlendirilme işlemi; sadece sınav anında yazılan sorular üzerinden değil, öğretim sürecinde öğrencilerin araştırmacıya teslim ettiği sorular üzerinden de gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının sonuçları, ön test ile karşılaştırılmıştır.

Ölçme Araçları

Öğrencilere, proje kapsamında aşağıdaki ölçme araçları uygulanmış ve deney-kontrol gruplarının denklikleri sağlanarak ön testleri yapılmıştır:

Üst Düzey Okuduğunu Anlama Becerileri Başarı Testi (Yıldız, 2019 vd.)

Üst Düzey Düşünme Becerileri Ölçeği (Tuncer ve Kaysi, 2013)

Üst Düzey Düşünme Becerileri Ölçeği (ÜBDB) dört boyuttan oluşmaktadır:

Düşünme becerisi yeterlikleri,

Problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri,

Karar verme becerisi yeterlikleri,

Alternatif değerlendirme becerisi yeterlikleri

Öncelikle Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçilmiş ve yukarıda belirtilen örneklem seçimine uygun biçimde Konya merkezdeki okullar belirlenerek “Üst Düzey Okuduğunu Anlama Becerileri Başarı Testi” (Yıldız, 2019 vd.) ve Tuncer ve Kaysi (2013) tarafından geliştirilen Üst Düzey Düşünme Becerileri Ölçeği uygulanmış ve deney-kontrol grubu öğrencilerinin denklikleri sağlanarak ön testleri yapılmıştır. Çalışmanın son test basamağında uygulanacak başarı testi proje ekibi tarafından ön testler yapıldıktan sonra hazırlanmıştır. Uygulamanın sonunda öğrencilere uygulanacak olan başarı testi ve “Üst Düzey Düşünme Becerileri” ölçeği ile de son testleri yapılmış ve analizler gerçekleştirilmiştir.

BULGULAR

Her iki ölçme aracından alınan puanlar toplanmış denk biçimde deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Yakın ve aynı puanları alan öğrenciler ayrı gruplarda yer almıştır. Örneğin 20 puan alan iki öğrencinin biri deney grubuna biri kontrol grubuna dahil edilmiştir. Başarı testi ve ölçek toplam 85 öğrenciye uygulanmış ancak bazı öğrencilerin soruları ve maddeleri boş bırakması sebebiyle 70 öğrencinin verileri kullanılmıştır.

Tuncer ve Kaysi (2013) tarafından geliştirilen üstbilis düşünme becerileri ölçeği (ÜBDB); 17 madde ve dört boyuttan (düşünme becerisi yeterlikleri, problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri, karar verme becerisi yeterlikleri ve alternatif değerlendirme becerisi yeterlikleri) oluşur. Bu ölçeğin bütünü için Cronbach Alpha katsayısı .905 olarak bulunmuştur.

Başarı testinden alınabilecek maksimum puan 48, minimum puan 0'dır. Buna göre 0-16 arası puan alan öğrenciler düşük, 17-32 arası puan alan öğrenciler orta, 33-48 arası puan alan öğrenciler de yüksek düzey olarak kabul edilmiştir. Bu doğrultuda her bir düzeyden oranlı olarak belirlenmiş öğrenciler deney ve kontrol grubuna dahil edilmiştir.

Başarı testinden ve ölçekten alınan puanlar aşağıda verilmiştir:

Tablo 4: Deney Grubunun Başarı Testi ve Ölçekten Aldığı İlk Puanlar

Deney Grubu Öğrencileri	Başarı Testi Puanı	Üst Düzey Düşünme Becerileri Ölçeği Puanı
1	40	93
2	37	87
3	44	75
4	33	78
5	27	66
6	40	54
7	32	60
8	38	86
9	31	95
10	25	90
11	28	102
12	31	94
13	16	88

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

14	20	85
15	18	90
16	14	80
17	13	75
18	27	95
19	34	100
20	24	86
21	29	98
22	26	96
23	14	102
24	14	97
25	15	100
26	22	88
27	17	94
28	33	96
29	23	76
30	25	87
31	32	86
32	27	84
33	27	99
34	28	101
35	31	92

Tablo 5: Kontrol Grubunun Başarı Testi ve Ölçekten Aldığı İlk Puanlar

Kontrol Grubu Öğrencileri	Başarı Testi Puanı	Üst Düzey Düşünme Becerileri Ölçeği Puanı
1	41	91
2	37	87
3	45	80
4	35	80
5	28	68
6	40	52
7	33	60
8	25	84
9	51	94
10	54	78
11	42	98
12	40	85
13	24	102
14	16	105
15	22	75
16	17	95
17	13	85
18	16	104
19	29	90

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

20	32	85
21	36	95
22	35	88
23	25	76
24	20	104
25	19	97
26	40	96
27	32	80
28	44	75
29	37	87
30	33	76
31	16	101
32	21	94
33	16	89
34	22	98
35	35	96

Öncelikle verilerin normal dağılım gösterip göstermediği incelenmiştir. Büyüköztürk (2018), örneklem sayısının 50 ya da daha az olan çalışma gruplarında daha anlamlı sonuçlara ulaşılması için Shapiro-Wilk testinin yapılması uygun olduğunu belirtir.

Aşağıda Shapiro-Wilk testinin sonuçları yer almaktadır.

Gruplar	Shapiro-Wilk	n	P
Deney Grubu	,938	35	,234
Kontrol Grubu	,945	35	,258

Analiz sonucunda elde edilen p değerinin .05'ten büyük olması, verilerin normal dağılım gösterdiğini ifade etmektedir (Büyüköztürk, 2018). Bu da parametrik testlerin kullanılabilceğini göstermektedir.

Deney ve kontrol gruplarına ait ön testlerin benzerlik durumlarını tespit etmek için kullanılan bağımsız gruplar "t" testi bulguları aşağıda yer almaktadır.

Tablo 6: Üst Düzey Okuduğunu Anlama Başarı Testi Ön Testler Bağımsız Gruplar t Testi Bulguları

Üst Düzey Gruplar Okuduğunu Anlama Becerileri	N	X	SS	T	P
Ön test					
Deney	35	28.2	3.10	-.65	.43
Kontrol	35	29.1	3.00		

*p>.05

Tablodaki, deney ve kontrol gruplarına ait üst düzey okuduğunu anlama becerileri ön testlerinin bağımsız gruplar t testi sonuçlarında p değeri .43 olarak hesaplanmıştır ve .05'ten büyüktür. Buna göre t testi bulguları incelendiğinde deney grubunun ön testi ile kontrol grubunun ön testi arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, dolayısıyla deney grubu ve kontrol grubunun üst düzey okuduğunu anlama becerilerinin aynı düzeyde olduğu belirtilebilir.

Tablo 7: Üst Düzey Düşünme Becerileri Ölçeği Ön Testler Bağımsız Gruplar t Testi Bulguları

Üst Düzey Düşünme Becerileri	Gruplar	N	X	SS	T	P
Ön test	Deney	35	87.85	4.08	-.76	.34
	Kontrol	35	87.14	4.04		

*p>.05

Tablodaki, deney ve kontrol gruplarına ait üst düzey düşünme becerileri ön testlerinin bağımsız gruplar t testi sonuçlarında p değeri .34 olarak hesaplanmıştır ve .05'ten büyüktür. Buna göre t testi bulguları incelendiğinde deney grubunun ön testi ile kontrol grubunun ön testi arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, dolayısıyla deney grubu ve kontrol grubunun üst düzey düşünme becerilerinin aynı düzeyde olduğu söylenebilir.

Ön Test Sonrası Deney Grubu Öğrencilerine Okuduğunu Anlama ve Üst Düzey Düşünme Becerileri, PISA Sınavı ve Düzeyleri Hakkında Bilgi Verilmesi

Bu iş planı kapsamında ön test sonrası deney grubu öğrencilerine okuduğunu anlama ve üst düzey düşünme becerileri, PISA sınavı ve düzeyleri hakkında bilgi verilmiş, bu düzeylerin öğrencilerden hangi becerileri istediği kavratılmaya çalışılmıştır. Ayrıca okuduğunu anlama becerileri ile üst düzey düşünme becerilerinin öğrenim yaşamında ve günlük yaşamda ne işe yarayacağı üzerinde durulmuş ve öğrencilerin hedeften haberdar olmaları sağlanmıştır. Bu becerileri kazanmaları durumunda önlerinde daha kaliteli bir yaşam ve öğrenim yaşamının onları beklediği belirtilip motivasyonlarının yükselmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bu becerileri kazanmaları ile soru yazma çalışmalarının ilişkisi açıklanarak soru yazma çalışmalarına katılım isteği oluşturulmaya çalışılmıştır. Sonrasında PISA sınavında çıkmış sorular öğrencilere verilmiş ve çözebildikleri kadar sorular ile uğraşmaları istenmiş ve geri bildirimler ile çözümler desteklenmiştir. Sorular hakkında bireysel, grup, birebir vb. tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Tartışma konularından birisi de soruların yazım biçimi olmuştur. Öğrencilere soru hazırlamanın bütün aşamaları kavratılmaya çalışılmış, bağlam temelli soru yazma ölçütleri açıklanmıştır. Bağlam temelli soru yazma ölçütleri öğrencilere gösterilmiş, örnek sorular üzerinden bu ölçütlerin sorularda uygulanıp uygulanmadığı tartışılmıştır. Daha sonra öğrencilere sürekli, süreksiz, karma ve çoklu metinler verilmiş, öğrenciler ile birlikte bu metinlerden hangi düzeylerde soruların çıkabileceği tartışılmıştır. Ayrıca etkinlikler sırasında gözlem formları proje ekibi tarafından doldurulmuş ve öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan gözlemlerde öğrencilerin düzeyleri anlamlandırmakta ve örnek soruları çözmeye zorlandıkları belirlenmiştir. Yapılan görüşmelerde de öğrenciler soruları çözmek için uzun süreye ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir. Aşağıda örnek bir görüş sunulmuştur:

"PISA'yı duymamıştım daha önceden. Belki duydum bilmiyorum ama bana göre biraz zor. Karmaşık. Üst düzey düşünme becerimin de çok iyi olmadığını düşündüm. Sorular da biraz zor bence. Önce çözemedim. Ama ilerliyorum bence, geliyorum."

Soru Yazma Çalışmaları

Bu iş paketinde tartışmalar sonrasında bu metinlerden yola çıkarak ve bağlam temelli soru yazma ölçütlerini kullanarak soru yazmaları istenmiştir. Burada amacın üst düzey soru yazma olduğu tekrar hatırlatılmış ve öğrencilerin yazacağı sorularda tür bakımından (çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru/yanlış, açık uçlu vs.) özgür oldukları belirtilmiştir. Bu doğrultuda öğrenciler çeşitli düzeylerde sorular yazarak sürece aktif biçimde dahil olmuşlardır. Ortaya çıkan tüm sorular öğrenciler tarafından bireysel veya grup şeklinde çözülmüş, aynı zamanda tartışılmıştır. Bu tartışmalar kapsamında öğrencilere hangi seviyede soru yazmayı hedefledikleri ve hangi seviyede soru yazdıkları sorulmuştur. Böylelikle öğrencinin seviyeler arasındaki farklılıkları keşfetmesi sağlanmıştır. Tartışmanın hedefinde, öğrencilerin yazdığı sorular daha üst düzeye nasıl çıkarılır, muhtemel cevapları neler olabilir gibi sorular yer almıştır. Öğrencilere metin içinden seçilen cümlelerden oluşturulmuş cevaplar verilmiş ve öğrencilerden bu cevapların PISA düzeyini tahmin etmeleri ve bu cevaplara uygun biçimde soru yazmaları istenmiştir. Yazılan sorular tekrar bireysel ve grup olarak tartışmaya açılmıştır. Tüm bu çeşitli etkinlikler yapılırken her defasında proje ekibi tarafından gözlem formları doldurulmuş ve tüm etkinlikler raporlaştırılmıştır. Ayrıca her aşamada öğrencilere dönütler verilmiş ve açıklamalar yapılmıştır.

Aşağıda her düzeyden öğrencilerin yazdıkları sorulara örnekler verilmiştir.

Çinli Aile

"Çin'in kırsal kesiminde yaşam savaşı veren bir aile vardı. Dede, baba, anne ve çocuktan oluşan bu aile oldukça sıkıntı çekiyordu. Bir gün baba, yılların verdiği yorgunlukla bir köşede oturmaktan başka işe yaramayan dedeyi, pazar küfesine koyarak nehre doğru yola çıktı. Nehrin kenarında arkadaşlarıyla oynayan çocuk, babasına ne yaptığını sordu. Baba: "Büyük babanın bize yük olmaktan başka yaptığı bir şey yok. Onu bu küfe ile beraber nehre atmaya karar verdim" dedi. Çocuk heyecanlanarak atıldı. "Aman baba, küfeyi atma. Çünkü bir gün gelip sen de yaşlandığında o küfe bana lazım olacak!"
<http://www.edebiyatogretmeni.net/kufe.htm>

1. Aile kaç kişiden oluşmaktadır ve maddi durumları nasıldır?

.....

Belirtke Tablosu

Düzye	Yeterlik Düzeyinde Bulunan Öğrencilerin Davranışları
1c	Bu düzeydeki öğrenciler, kısa ve basit cümlelerin anlamını kavrayabilirler. Sınırlı bir süre içinde açık, basit ve somut amaçlar için okuma yapabilirler.

Bir araba galerisindeki A, B, C, D arabaları ile ilgili olarak aşağıdaki tablo veriliyor:

Klimalı olup da 3 araba özelliği daha olan araba aşağıdakilerden hangisidir?

Yalnız A

C ve D

B, C ve D

A, B, C, D

Yalnız B

Belirtke Tablosu

Düzyey	Yeterlik Düzyeyinde Bulunan Öğrencilerin Davranışları
1b	Bu düzeydeki öğrenciler, basit cümlelerin gerçek anlamlarını değerlendirebilirler. Soru ve/veya metindeki bilgiler arasında basit bağlantılar kurarak metinlerin gerçek anlamını yorumlayabilirler. Tek bir cümle, kısa bir metin veya basit bir listede istenen bilgileri tarayabilir ve bulabilirler. Açık bir şekilde istendiğinde birkaç sayfalık metin içerisinde ilgili sayfayı bulabilirler.

Soru

Hava o kadar sıcaktı ki güneş herkesin paltosuna göz dikmişti. Sabah soğuk olan hava öğle vakitlerinde evrim geçirip ısınmıştı. Sokaktaki çocuklar sapsarı toplarıyla oynarken çıkardıkları sesler kulak tırmalayıp aynı zamanda insana neşe veriyordu. Balkondan halısını çırpan Ayşe teyze ev temizliği yapıyor gibiydi. Sokağa el sallamayı da unutmuyordu. Sokaktaki insanların hepsinin farklı tecrübeleri vardı. Ortak özellikleri ise hepsi gülmeyi biliyorlardı. En küçük şeyde bile sevinmeyi bilen çocuklar hayatımızın var olan neşeleriydi. Zaten dünyada gülmeyen çocuk da yoktur.

Yukarıda verilen metin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Olaylar subjektif bir açıyla sunulmuştur.

B. Nesnel bir yargı kullanılmıştır.

C. Tahmini cümlelere yer verilmiştir.

D. Pekiştirme cümleleri kullanılmıştır.

	Klima	Dizel	Ön sis farı	Üst cam	ABS
A	+	+	-	-	+
B	+	+	-	+	+
C	+	-	-	+	-
D	+	+	-	+	-

Belirtke Tablosu

Düzyey	Yeterlik Düzeyinde Bulunan Öğrencilerin Davranışları
1a	Bu düzeydeki öğrenciler, cümlelerin veya kısa paragrafların gerçek anlamını kavrayabilirler. Aşına oldukları konularda yazılmış metinlerin ana fikrini ve yazarın amacını anlayabilirler. Metinde verilen bilgiler arasında veya metinde verilen bir bilgiler ile kendi sahip oldukları bilgiler arasında basit bağlantılar kurabilirler. Birkaç sayfalık metinler içinde ilgili sayfayı bulabilir ve kısa metinlerde yer alan bir bilgilere ulaşabilirler. Bilgilerin açıkça sunulması durumunda metinlerin genel amacı ve nispeten önemli bilgileri üzerinde (metnin ana fikri gibi) derinlemesine düşünebilir.

Haynes King-Jealousy and Flirtation, 1874.

Soru

Yukarıdaki tabloya göre aşağıda verilen farklı kişilerin bakış açısıyla yazan betimlemelerden hangisi en doğrudur?

A. Camın önündeki kız: Camın önünde hanımımın yakışıklı bir beyle sohbetini izliyordum. Yorgunluğum suratımdan okunurken bir masaya dayanmış elim çenem de öylece duruyordum. Sonbaharın soğuğu odanın içine dolmaya başladığında kahkaha sesleri eşliğinde kendi hayatımın ne denli acınası olduğunu düşünüyordum.

B. İlahi bakış açısı: Tahta eşyalarla dolu odadaki sandalyede oturan adam karşısındaki kadının neşeli ifadesini hayranlıkla izliyordu. Camın yanı başında duran hizmetli'den raftaki altın tepsiyi indirmesini isteyecekti fakat kadın neşeyle konuşmaya devam ettiğinden onu bölmek de istemiyordu.

C. Elizabeth: Nicolas'a günümün nasıl geçtiğinden bahsediyordum, o da elbette her zamanki gibi gülümseyerek beni dinliyordu. Odanın bir köşesinde dikilen hizmetlerin tahta sehpa üzerinde duran değerli kaseme bakıyor olduğunu fark ettim. Bu değerli aile yadigarını göz dikmeye nasıl cüret eder? Fark etmemiş gibi yaptım ve sahte gülümsememi takındım, Nicolas gittiğinde gününü görecekti.

D. Nicolas: Her zamanki gibi Elizabeth ile sohbet etmek için geçerken ona uğradım, beni içeri buyur etti. Klasik özgüveni ile samimi bir şekilde gülümseyişi sohbeti daha da zevkli kılıyordu. Hizmetli ondan pek de hoşnut olmadığımızı anlamamış olmalı ki hala köşede dikilmiş bizi dinliyordu. Elizabeth'in onun için aldığı küpeleri taktığını gördüğümde sevindim. Masasının üzerindeki iğne iplik sepeti de dikiş işlerine hala özenle devam ettiğini gösteriyordu.

Belirtke Tablosu

Düzy	
2	Bu düzeydeki öğrenciler, orta uzunluktaki metinlerin ana düşüncesini belirleyebilirler. Gerekli bilgilerin açıkça verilmediği durumlarda metnin belirli bir bölümündeki ilişkileri anlayabilir ve bir bölümünden anlam çıkarabilirler. Birkaç sayfalık metin içerisinde konu ile ilgili sayfayı bulabilir ve konuyla ilgili düzeylerini artırabilirler. Gerekli bilgilerin açıkça verildiği durumlarda orta uzunluktaki metinlerin genel amacı ve belirli detaylar üzerine derinlemesine düşünebilirler. İddiaları karşılaştırabilir ve bu iddiaları destekleyen düşünceleri belirleyebilirler.

Soru

Doruk, Hazal, Zeynep, Berk, Çağrı, Ezgi, Tolga ve Elif; 8 sandalyeli yuvarlak bir masada oturmaktadırlar.

Ezgi, Berk ile yan yana oturmamaktadır.

Elif, Çağrı ile yan yana oturmaktadır.

Doruk 1. koltukta oturmaktadır.

Zeynep, Çağrı'nın karşısındadır.

Doruk ve Tolga karşı karşıya oturuyorlardır.

8 koltukta Zeynep oturuyordur.

7 koltukta Ezgi oturuyordur.

Bu bilgilere göre 6. koltukta kim oturmaktadır?

Çağrı

Hazal

Zeynep

Berk

Elif

Belirtke Tablosu

Düzy	Yeterlik Düzeyinde Bulunan Öğrencilerin Davranışları
3	Bu düzeydeki öğrenciler, açık şekilde sunulmadığı durumlarda da metnin genel anlamını ifade edebilirler. Bilgileri derleyebilir, basit ve ileri düzeyde çıkarımlar yapabilirler. Çok uzun olmayan metinlerin ana düşüncesini belirlemek, ilişkileri

	anlamak, bir kelime veya ifadenin anlamını çıkarmak için metnin farklı bölümlerindeki bilgileri bir araya getirebilirler. Çeşitli kriterlere göre elde edilen bilgiler arasındaki ilişkileri anlayabilirler. Bu düzeydeki öğrenciler, bir veya birkaç metin üzerine derinlemesine düşünebilirler. Sunulan bilgilerden yola çıkarak farklı yazarların bakış açılarını kıyaslayabilirler.
--	---

Soru

Şehir dışında tiyatro izlemeye giden Ahmet, tiyatro bitince 30 dakikada yemeğini yiyip geri dönecektir. Et yemediğine ve sadece saat 14.00-22.15 arasında müsait olduğuna göre Ahmet, hangi seçenekteki gibi hareket ederse daha uygun olur? (Bütçe:230₺)

15.00-20.45'te kalkan otobüslere binip beyti yerse

16.45-19.00'da kalkan uçaklara binip makarna yerse

17.30-21.00'de kalkan uçaklara binip kuru fasulye yerse

16.30-21.30'da kalkan trenlere binip pirinç pilavı yerse

15.10-21.00'de kalkan uçaklara binip pirinç pilavı yerse

Belirtke Tablosu

Düzyey	Yeterlik Düzeyinde Bulunan Öğrencilerin Davranışları
4	Bu düzeydeki öğrenciler, bir veya birden çok metinde yer alan uzun paragrafları anlayabilirler. Metni bir bütün olarak ele alarak dile dayalı farklılıklara yorum yapabilirler. Çeşitli kaynaklardan yola çıkarak farklı bakış açılarını karşılaştırabilir ve sonuç çıkarılabilir. Metne yerleştirilmiş bilgileri arayabilir, bu bilgilere ulaşabilir ve bir araya getirebilirler. Bilginin uygunluğunu değerlendirmek için çıkarımlar yapabilirler. Metnin dikkat çekici özelliklerinden yola çıkarak yazarların kendi fikirlerini aktarmak için kullandıkları ifadeleri belirleyebilirler. Çeşitli metinlerde açıkça ifade edilen iddiaları kıyaslayabilir ve kriterlere göre bilgi kaynağının güvenilirliğini değerlendirebilirler.

ALFABE

Figen öğretmen bu yıl 1. sınıflarla eğitim-öğretime başlamıştır. Figen öğretmen alfabeden E, L, A, K, İ, N harflerini seçmekte ve öğrencilerine sırayla bu harfleri öğretmektedir. Bu harfler bittikten sonra öğretmen O, M, U, T, Ü, Y harflerini öğretmekte ve diğer harfleri öğretmeye devam etmektedir.

Meraklı bir veli, Figen öğretmene alfabeyi niçin bilinen sıradan değil de bu şekilde öğrettiğini sormuştur. Figen öğretmen ise veliye, “Yalnızca A, B, C, D, E” harflerini kullanarak bir cümle kurmayı deneyiniz.” diye karşılık vermiştir. Veli, neden böyle bir yanıt aldığını anlamamış ve ilk öğretilen harflerin neden karışık olduğu konusunda bir karara varamamıştır.

Sizce Figen öğretmen niçin bilindik sıradan değil de farklı bir şekilde alfabeyi öğretmiştir?

.....

Belirtke Tablosu

Düzyey	Yeterlik Düzeyinde Bulunan Öğrencilerin Davranışları
5	Bu düzeydeki öğrenciler, uzun metinlerde konuyla ilgili saklı bilgileri bularak bu metinleri kavrayabilirler. Kapsamlı metinlere yönelik derin bir anlayış göstererek farklı akıl yürütme yöntemlerini kullanabilirler. Çeşitli metin veya kaynaklarda yer alan bilgiler ile soru arasında ilişkiyi kurarak soruları cevaplayabilirler. Belli bilgilerden yola çıkarak hipotezler oluşturabilir ya da var olan hipotezlere ilişkin değerlendirme yapabilirler. Karışık ve soyut ifadelerin olduğu durumlarda gerçek ile algı arasındaki ayrımı yapabilirler. Çeşitli ipuçlarından yola çıkarak verilen bilginin kaynağının ya da içeriğinin objektifliğini değerlendirebilirler.

Soru: “Kanunlar Üstüne

Kanunlar doğru oldukları için değil, kanun oldukları için yürürlükte kalırlar. Kendilerini dinletmeleri akıl dışı bir güçten gelir, başka bir şeyden değil. Mistik olmak işlerine gelir. Kanunları koyanlar da çok kez budala, ya da eşitlik korkusuyla haksızlığa düşen kimselerdir. Nasıl olursa olsunlar, insandırlar nihayet, her yaptıkları şey ister istemez sudan ve değişkendir. Kanunlardan daha çok, daha ağır, daha geniş haksızlıklara yol açan ne vardır?” (Montaigne, Denemeler)

Kanunlarla ilgili yukarıdaki metni ve görsel metni göz önüne alarak bu eleştiriyi toplumdaki kurallara uyarlasaydınız hangi kuralları değiştirmek isterdiniz? Gerekçeleriyle belirtiniz.

.....

.....

.....

.....

Belirtke Tablosu

Düzey	Yeterlik Düzeyinde Bulunan Öğrencilerin Davranışları
6	Bu düzeydeki öğrenciler, istenilen bilginin metin içerisinde saklı olduğu uzun ve soyut metinleri anlayabilirler. Bilginin nasıl kullanılacağına karar vermek için çeşitli ölçütler kullanabilir, bilgilerin benzer ve zıt yönlerini karşılaştırabilir ve bu bilgileri bir araya getirebilirler. Dış ölçütler kullanarak metnin kaynağı hakkında derinlemesine düşünebilirler. Bilginin kaynağı ve geçerliği ile ilgili ipuçları aracılığıyla metinler arasındaki uyumsuzlukları belirleyebilirler. Metinler arası tutarsızlıkları çözebilir, farklı metinlerdeki bilgilerin benzer ve zıt yönlerini karşılaştırabilirler.

Son Testlerin Uygulanması

Son test olarak proje sürecinde proje ekibi tarafından oluşturulan başarı testi kullanılmış ve bu aktif tartışma ile soru yazma etkinliklerini içeren sürecin öğrencilerin üst düzey düşünme ve okuduğunu anlama becerilerini ne düzeyde geliştirdiğinin verisi elde edilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının sonuçları karşılaştırılmıştır.

Ayrıca soru yazma becerisinin değerlendirilme işlemi; sadece sınav anında yazılan sorular üzerinden değil, öğretim sürecinde öğrencilerin araştırmacıya teslim ettiği sorular üzerinden de gerçekleştirilmiştir.

Sonuçlar, ön test ile karşılaştırılmıştır. Buna ek olarak etkinlikler öncesi, sonrası ve sırasında öğrenciler ile yarı yapılandırılmış görüşmeler ve gözlemler yapılarak geri bildirim sağlanmıştır.

Tablo 13: Deney Grubu Öğrencilerinin Başarı Testi ve Ölçekten Aldığı Son Puanlar

Deney Grubu Öğrencileri	Başarı Testi Puanı	Üst Düzey Düşünme Becerileri Ölçeği Puanı
1	39	90
2	44	85
3	49	85
4	61	77
5	72	93
6	60	65
7	49	76
8	58	94
9	49	79
10	65	89
11	39	98
12	75	96
13	45	89
14	60	95
15	76	90
16	53	88
17	67	94
18	56	96
19	64	104
20	54	88
21	71	95
22	80	100
23	50	100
24	61	99
25	64	102
26	70	88
27	70	94
28	59	96
29	64	80
30	49	89
31	59	95
32	65	94
33	75	100
34	49	103
35	38	95

Tablo 14: Kontrol Grubu Öğrencilerinin Başarı Testi ve Ölçekten Aldığı Son Puanlar

Kontrol Grubu Öğrencileri	Başarı Testi Puanı	Üst Düzey Düşünme Becerileri Ölçeği Puanı
1	40	95
2	35	90
3	38	80
4	41	85
5	26	70
6	46	60
7	32	56
8	32	86
9	58	97
10	60	79
11	40	96
12	43	80
13	37	101
14	40	96
15	34	75
16	27	94
17	26	88
18	19	95
19	31	95
20	42	90
21	50	99
22	26	70
23	24	79
24	31	102
25	26	96
26	40	96
27	38	88
28	40	76
29	25	86
30	32	79
31	19	99
32	30	100
33	45	92
34	20	94
35	33	98

Verilerin son testte normal dağılım gösterip göstermediği incelenmiştir. Büyüköztürk (2018), örneklem sayısının 50 ya da daha az olan çalışma gruplarında daha anlamlı sonuçlara ulaşılması için Shapiro-Wilk testinin yapılması uygun olduğunu belirtir.

Aşağıda son test için Shapiro-Wilk testinin sonuçları yer almaktadır.

Gruplar	Shapiro-Wilk	n	P
Deney Grubu	,956	35	,436
Kontrol Grubu	,967	35	,478

Analiz sonucunda elde edilen p değerinin .05'ten büyük olması, verilerin normal dağılım gösterdiğini ifade etmektedir (Büyüköztürk, 2018). Bu da parametrik testlerin kullanılabileceğini göstermektedir.

Deney ve kontrol gruplarına ait son testleri için kullanılan bağımsız gruplar "t" testi bulguları aşağıda sunulmuştur.

Tablo 15: Üst Düzey Okuduğunu Anlama Başarı Testi Son Testler Bağımsız Gruplar t Testi Bulguları

Üst Düzey Gruplar Okuduğunu Anlama Becerileri		N	X	SS	T	P
Son test	Deney	35	58.82	4.15	-.46	.00
	Kontrol	35	35.02	4.96		

*p>.05

Tablodaki, deney ve kontrol gruplarına ait üst düzey okuduğunu anlama becerileri ön testlerinin bağımsız gruplar t testi sonuçlarında p değeri .00 olarak hesaplanmıştır ve .05'ten büyüktür. Buna göre t testi bulguları incelendiğinde deney grubunun son testi ile kontrol grubunun son testi arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve farklılığın deney grubu lehine olduğu görülmektedir.

Tablo 16: Üst Düzey Düşünme Becerileri Ölçeği Son Testler Bağımsız Gruplar t Testi Bulguları

Üst Düzey Gruplar Düşünme Becerileri		N	X	SS	T	P
Son test	Deney	35	91.45	4.20	-.83	.01
	Kontrol	35	87.48	4.94		

*p>.05

Tablodaki, deney ve kontrol gruplarına ait üst düzey düşünme becerileri son testlerinin bağımsız gruplar t testi sonuçlarında p değeri .01 olarak hesaplanmıştır ve bu değer .05'ten büyüktür. Buna göre t testi bulguları incelendiğinde deney grubunun son testi ile kontrol

grubunun son testi arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve bu farklılığın deney grubu lehine olduğu söylenebilir.

Sonuç

Bu proje ile ortaöğretim öğrencilerinin PISA okuma becerileri formatında soru yazma çalışmaları ile üst düzey düşünme ve okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında PISA formatında üst düzey okuduğunu anlama becerilerini ölçen bir başarı testi geliştirilmiştir. Ortaöğretim Öğrencilerinin PISA okuma becerileri formatında soru yazma çalışmaları ile üst düzey düşünme ve okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan bu projede genellikle soru sorulan taraf olan öğrenciler soru oluşturmuşlardır. Projede deney-kontrol gruplarında uygulanarak başarı testi göz önünde bulundurularak denkleştirme yapılmış, buna göre öğrenciler denk iki gruba ayrılmıştır. Nicel-nitel ölçme araçlarının birlikte kullanılması ve deneysel araştırmanın yapıları dikkate alınarak deney ve kontrol gruplarında 35'er öğrencinin yer almasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda her bir düzeyden eşit öğrenci random olarak belirlenerek deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Projede PISA'daki oranlamaya uygun biçimde öğrenciler temsil edilme oranlarına göre örnekleme dâhil edilmiştir. Bu oranlamaya göre 13 öğrenci Anadolu Lisesinden, 9 öğrenci Mesleki ve teknik Anadolu lisesinden, 4 öğrenci Anadolu imam hatip lisesinden, 3'er öğrenci Fen ve Çok programlı Anadolu lisesinden, 2 öğrenci Sosyal Bilimler Lisesinden 1 öğrenci Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden olmak üzere 35 öğrenci deney grubuna 35 öğrenci kontrol grubuna toplamda 70 öğrenci örnekleme yer almıştır. Oranlamada her okul türünden en az bir öğrencinin örnekleme yer alması gereği ilkesince %0,6 ile temsil edilen okuldan bir öğrenci örnekleme alındığı için toplam sayı $35+35=70$ öğrenciye ulaşılmıştır. Öğrencilerin hazırladıkları soruların kapsam geçerliği için öncelikle PISA'da üst düzey olan 4, 5 ve 6. düzeylerin amaçlarından hareketle kazanımlar oluşturulmuştur. Daha sonra belirtke tabloları ve sorular hazırlanmıştır. Her aşamada alan uzmanlarının görüşleri alınmıştır. Soruların incelenmesinde doğruluk, belirlenen hedef kazanımlara uygunluk, sorular ile okuma becerileri yeterlik düzeyleri gerekçelerinin uyumu ve öğrenci seviyesi gibi ölçütler göz önüne alınmıştır. Öğrenciler bu yeni yaklaşımla PISA'daki bütün düzeyleri göz önünde bulundurarak sorular hazırlamıştır. Soru hazırlama süreci metin hazırlama-seçme, çeldiricileri hazırlama ve düzeye uygun soru yazımı gibi karmaşık süreçleri gerektirmektedir. Bu bakımdan soru hazırlama süreci üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek bir süreçtir. Üst düzey düşünme becerileri çıkarımda bulunma, analiz etme, değerlendirme gibi alanları kapsadığı için öğrenciler soru oluşturma sürecinde bu becerileri kullanmışlar ve okuduğunu anlama- üst düzey düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlamıştır. Böylece okuduğunu anlayan ve üst düzey düşünme becerisi gelişmiş bireyler olarak doğrudan topluma katkı sağlayacaklardır. Ayrıca bu projeye öğrenciler PISA okuma becerileri alanındaki sorulara aşinalık kazanmışlar, PISA'daki düzeyler, metin formatları ve soru türleri hakkında donanıma sahip olmuşlardır. Bunun yanı sıra alan yazında PISA okuma becerileri formatında sorular bulunmadığı için analizler sonucunda oluşturulan sorular yayımlanarak alan yazına katkı sağlanmış, böylece PISA sınavlarında öğrencilerimizin başarılı olmalarına destek sunulmuştur. Beşeri bilimlerde ağırlıklı olarak tarama modelinde betimsel araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Bu proje ile öğrencilerle birlikte uygulamalı bir süreç yürütülmüştür. Böylece öğrenciler uygulamalı olarak sürece doğrudan katılmışlar ve okuduğunu anlama-üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanmışlardır. Bu bağlamda bu becerilerini diğer disiplinlere de aktarabilecek ve farklı alanlarda topluma katkılar sunabileceklerdir. Üst düzey düşünme becerileri sorgulama, analiz etme, eleştirel düşünme ve problem çözme, çıkarımda bulunma ve yaratıcılık gibi beceri alanlarını

kapsamaktadır. Okuduğunu anlama becerisi üst düzey düşünme becerisinin temel becerilerinden biridir. Okuduğunu anlama becerisi ve üst düzey düşünme becerisi gelişmiş bireylerin çıkarımda bulunma, eleştirel bakma, problem çözme ve yaratıcılık becerileri gelişmiş olacaktır. Bu da doğrudan bu bireylerin toplumdaki sorunlara yapıcı çözümler üretmeleri, yaratıcılıklarını kullanarak toplumun yararına fikirler/ürünler oluşturmalarını sağlayacaktır. Üst düzey okuduğunu anlama becerilerine sahip bireyler eleştirel düşünme, sorgulama, analiz etme, değerlendirme ve problem çözme gibi karmaşık becerilere sahip olacaklardır.

Projede son test olarak kullanılan başarı testi ve ölçek sonuçları ile de veriler karşılaştırılmış ve sürecin geri bildirimini sağlanmıştır. Buna göre PISA formatında soru yazma çalışmalarının gerçekleştirildiği deney grubu öğrencilerinin okuduğunu anlama başarı testi ve üst düzey düşünme becerileri ölçeğinden aldıkları puanlar kontrol grubundan daha yüksektir. Sonuç olarak öğrenciler soru yazma etkinlikleri ve tartışmalar ile birlikte soruların oluşum aşamalarını, yapısını, çözüm şekillerini yaparak yaşayarak öğrenmiş, üst düzey düşünme becerilerini kazanmış, okuduğunu anlama becerileri gelişmiştir.

Bu çalışmanın sonucunda öğrenciler daha önce hiç düşünmedikleri soru yazma sürecine yakından tanık olmuşlardır. Çalışmanın sonunda birçoğunun yorumu soru yazmak ile soru çözmek arasında çok farklar olduğu yönündeydi. Bu farklılıklar öğrencilerin soruya olan yaklaşımlarını olumlu yönde değiştirmiştir. Yazılan soruların hedef kazanımı ölçmeye yönelik olması öğrenciler üzerinde soruya daha iyi adapte olabilmeye imkânı sunmuştur. Öğrencilere çalışmanın başında örnek olarak gösterilen PISA sorularına benzer soru yazmaları istendiğinde birçoğunun buna uymadığı gözlemlenmiştir. PISA sorularını öğrenciler yeteri kadar bilmiyordu ve bu yüzden PISA formatında soru hazırlamakta oldukça zorlanıldı. Öğrencilerin sunduğu sorular sınıf içinde tartışıldı. Sorular üzerine yapılan tartışmalardan öğrenciler oldukça memnun kalmış ve sorularının verimliliğini de artırmıştır. PISA formatında soru yazma çalışmalarının öğrencilere kazandırdığı önemli bir beceri de tartışma kültürünün gelişmesiydi. Öğrenciler yazdığı soruyu sunduktan sonra öncelikle kendilerini değerlendirmesi istenmiştir. Bu şekilde öğrenci kendi yazdığı soruya dışarıdan bir gözle bakabilmekte ve öz eleştiri yaparak öz yeterliğini de sorgulama imkânı bulmaktadır.

Öğrencilerin bu ortamda birlikte olmaları ve sorular üzerine tartışmaları onların bakış açısını oldukça geliştirmiştir. Öğrencilerden alınan geri bildirimler de PISA formatında soru yazmanın bireylerin kolektif düşüncelerini, yaratıcılığını ve eleştirel bakış açısını artırdığını göstermiştir.

Çalışma sonucunda şu önerilerde bulunulabilir: Öğrenciler üst düzey düşünme becerilerini ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirici soru yazma çalışmaları gibi uygulamalarla daha çok buluşturulmalıdır. Soru yazma süreci ile ilgili; kazanıma yönelik metin seçiminde bilimsel dergiler, güncel makaleler/tartışmalar, yeni keşifler, manşetler ve üzerine yapılan yorumların değerlendirilmesi tercih edilmelidir. Hem internet üzerinde hem de günlük hayatta öğrencilerin konu seçeneği oldukça fazla olmasına rağmen kazanıma yönelik konu seçmekte zorlanılmaktadır. Amaca yönelik düşünülmeyen bir soru, problemin tespit edilmesini zorlaştırmakta ve ölçeğin uygunluğuna da ters düşmektedir. Metin bulma aşamasında amaca ve kazanıma uygun bir metin alınmalıdır. Öğrencide ölçmek istenilen düzeyi ve beceriyi içerisinde bulunduran veya buna işaret eden metinler seçilmez. PISA okuma düzeylerinden hedef düzeye seçilerek verilen açıklamalar dikkatle okunmalı ve yazılan sorudaki metin bu kazanımları gerçekleştirmek için bir araç olmalıdır. PISA üst düzey okuma becerileri için gereken hipotez üretme, metinler arası karşılaştırmalar yapabilme, çözüm önerileri sunma, yaratıcılığı ortaya koyma ve çok yönlü düşünebilme gibi kazanımları ölçmek için öğrenciler

soru yazmada zorlanmıştır. Üst düzey soru oluşturmak için yol gösterici metinler veya anlam derinliğinde verilmek istenen mesajı içeren metinler tercih edilmelidir. Bunun için metinler arasında çıkarım yapılabilen, hipotez üretilebilen, olaylara etik bir açıdan yaklaşma olanağı sunan, bireylerin düşünmesine ve sorgulamasına kapı açan, aynı zamanda anlam derinliği ile estetik bakış açısını kuvvetlendiren metinlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Metne yönelik yöneltilecek sorular çoktan seçmeli, açık uçlu veya karma model bir soru olabilir. Önemli olan hedef düzeyin kazanımlarını öğrencinin soru yoluyla göstermesini sağlamaktır.

Soru yazma sürecinde yapılan gözlemlerde öğrencilerin genel olarak sorularla ilgili fikirlerini belirttikleri, belirtilen görüşleri dinledikleri, hazırlanan soruları analiz ettikleri görülmüştür. Ancak öğrencilerin özellikle PISA düzeylerine uygun soru yazmakta, metin seçiminde ve sorulara 21. yüzyıl becerilerini yerleştirmede zorlandıkları belirlenmiştir.

Proje sonuçları bütünsel olarak değerlendirildiğinde projede yapılan çalışmaların alan yazına önemli katkılar sunduğu ve bundan sonra özellikle üst düzey okuduğunu anlama becerileri alanında yapılacak çalışmalara yol göstereceği düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

Ahmed, A. and Pollitt, A. 2007. "Improving The Quality Of Contextualized Questions: An Experimental Investigation Of Focus", *Assessment in Education*, 14 (2), 201-232.

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.

Aydemir, Y. ve Çiftçi, Ö. 2008. "Edebiyat öğretmeni adaylarının soru sorma becerileri üzerine bir araştırma", *Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*. 5(2), 103-115. S.104.

Benckert, S. 1997. Conversation and context in physics education, Swedish Council for the Renewal of Higher Education. Project Report 161/97.

Boulware-Gooden, R., Carreker, S., Thornhill, A. and Joshi, M. 2007. "Instruction of metacognitive strategies enhances reading comprehension and vocabulary achievement of third grade students", *The Reading Teacher*, 61(1), 70-77.

Brown, A. L., & Campione, J. C. (1990). Communities of learning and thinking, or a context by any other name. *Contributions to human development*, 21(1990), 108-126.

Brown, T. 2004. Higher order thinking skills. In Kincheloe, J. L. & Danny, K. W. (Ed.). (2004). *Critical Thinking and Learning: An Encyclopedia for parents and teachers*. (s. 458-463). Westport, CT: Greenwood Publishing Group.

Brualdi, A. C. (1998). Classroom questions. *Practical Assessment, Research ve Evaluation*, 6(6). <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED422407.pdf>.

Büyükalın Filiz, S. 2009. "Soru cevap yöntemi eğitiminin öğretmenlerin soru sorma bilgisi ve soru sorma tekniklerine etkisi", *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (3) 167-195.

Büyüköztürk, Ş. (2018). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum*. Pegem Yayıncılık.

Christensson, C., and Sjöström, J. 2014. Chemistry in Context: Analysis of Thematic Chemistry Videos Available Online, *Chemistry Education Research and Practice*, 15(1), 59-69.

Creswell, J. W. (2016). 30 essential skills for the qualitative researcher. Sage.

- Çakır, N. 2013. Üniversite eğitiminin üst düzey düşünme becerilerinin gelişimine etkisi. Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Davies, M. (2013). Critical thinking and the disciplines reconsidered. *Higher Education Research & Development*, 32(4), 529-544. <https://doi.org/10.1080/07294360.2012.697878>.
- Fisher, D., & Frey, N. (2014). *Better learning through structured teaching: A framework for the gradual release of responsibility* (2nd ed.). Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).
- Glynn, S. and Koballa, T. R. 2005. The contextual teaching and learning instructional approach. In R. E. Yager (Ed.), *Exemplary Science: Best Practices In Professional Development* (75-84). Arlington, Va: National Science Teachers Association Press.
- Holloway, I. ve Wheeler, S. (2013). *Qualitative research in nursing and healthcare* (3. bs.). Oxford: Wiley.
- Kabuklu, Ü. N., Yüzbaşıoğlu, M. K., & Kurnaz, M. A. (2019). Fen eğitimiyle alakalı araştırmalarda bağlam temelli soru yazma ölçütlerinin belirlenmesi. *Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi*, 12, 14.
- King, F. J., Goodson, L. & Rohani, F. (2018). Higher Order Thinking Skills: Definition, Teaching Strategies, & Assessment. Florida: A Publication of the Educational Services Program, Now Known as the Center for Advancement of Learning and Assessment, Florida.
- Kolektif, Çocuklarımızın Karakterini Geliştirecek Hikâyeler, Çocuk ve Aile Eğitimi Komisyonu, Nev Yayınları, İstanbul.
- Lewis, A., and Smith, D. 1993. Defining higher order thinking. *Theory into practice*, 32(3), 131-137.
- Mayer, R. 1983. Thinking, problem solving, cognition. New York, NY: Freeman.
- McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). *Research in education: Evidence-based inquiry* (6th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
- Milli Eğitim Bakanlığı. (2023). *PISA-Uluslararası Değerlendirme Programı, PISA nedir?* 28.08.2024 tarihinde <https://pisa.meb.gov.tr/www/pisa-nedir/icerik/4> adresinden erişildi.
- OECD 2019. PISA 2018 Results (Volume I): What students know and can do, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5f07c754-en>.
- Pesa, N. and Somers, S. 2007. Improving reading comprehension through application and transfer of reading strategies (A Research Project). Chicago, Illinois: Saint Xavier University & Pearson Achievement Solutions.
- Rajendran, N.S. 2008. Teaching and acquiring higher-order thinking skills theory & practice, Tanjong Malim Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.
- Rennie, L. J. and Parker, L. H. 1996. "Placing physics problems in real-life context: students' reactions and performance", *Australian Science Teachers Journal*, 42(1), 55-59.
- Sjöström, J., Talanquer, V. 2014. Humanizing chemistry education: from simple contextualization to multifaceted problematization, *Journal of Chemical Education*, 91(8), 1125-1131.
- Taboada, A., Tonks, S. M., Wigfield, A. ve Guthrie, J.T. 2009. Effects of motivational and cognitive variables on reading comprehension. *Reading & Writing*, 22, 85-106.

Tekbıyık A., Akdeniz A. R. 2010. Bağlam Temelli ve Geleneksel Fizik Problemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 123-140.

Tuncer, M., & Kaysi, F. (2013a). The development of the metacognitive thinking skills scale. International Journal of Learning & Development, 3(2), 70-76.

Webster, R. 2002. Metacognition and the autonomous learner: Student reflections on cognitive profiles and learning environment development. https://pdfs.semanticscholar.org/91f1/bc220a8620496bf5319dbbfe1c9f4120d67b.pdf?_ga=2.236697793.195144367.1584612499-2044554945.1584612499.

Yaman, M., Dervişoğlu, S. & Soran, H. 2004. "Ortaöğretim öğrencilerinin derslere ilgilerinin belirlenmesi", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 232-240.

Yıldız, D., Ünal, A. V., Bayrakçı, M. R., Polat, M. (2019). Üst Düzey Okuduğunu Anlama Becerileri: Başarı Testi Geliştirme Çalışması. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 10(20), 2-22.